

MAKALAH KELOMPOK

MINDSET DAN PERILAKU ENTREPRENEUR

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah :

“Kewirausahaan”

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM.

Yulida, MM.

DI SUSUN OLEH :

LARAS NANDA JULITA (11812031)

ADE RIZKY PRATIWI (11812043)

ARINI JULIA WARDANI (11812053)

KELAS VII B

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah untuk Mata Kuliah Kewirausahaan. Makalah yang kami susun berjudul “Mindset dan Perilaku Entrepreneur”. Dan kami berterima kasih pada Bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM. dan Ibu Yulida, MM. selaku Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan yang telah memberikan tugas ini kepada kami.

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai mindset dan perilaku seorang entrepreneur. Kami menyadari bahwa dalam menulis makalah ini, masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan kami. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat berguna, khususnya bagi kami dan umumnya dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

Penyusun, 13 November 2021

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
D. Manfaat Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian Mindset Entrepreneur.....	3
B. Mengembangkan Mindset Positif Entrepreneur.....	4
C. Perilaku Entrepreneur.....	6
BAB III PENUTUP.....	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan atau *entrepreneurship* merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Di Indonesia sendiri, kewirausahaan dipelajari sangat terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat, sekarang kewirausahaan menjadi berkembang.

Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul sebuah pertanyaan mengapa seorang wirausahawan (*entrepreneur*) mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap dan perilaku sebagai manusia unggul. Dalam berwirausaha, seseorang haruslah memiliki pola pikir pengusaha. Terdapat dua dimensi penting saat membangun kewirausahaan yaitu pola pikir/etos dan pola tindakan. Pola pikir/etos merupakan daya dorong bagi seorang pelaku usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Secara teoritis, etos diartikan sebagai seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. (Wibowo dkk., 2020)

Pola pikir seorang *entrepreneur* identik dengan kegigihan, keberanian untuk mengambil resiko, rasa urgencitas yang tinggi untuk selalu berkreasi, daya inovasi yang tinggi dan lain-lain. Seorang *entrepreneur* dituntut untuk memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang pada umumnya. Seorang *entrepreneur* akan lebih sering menggunakan otak kanannya sehingga sering menghasilkan

kreativitas-kreativitas baru, selalu memotivasi dirinya dan orang lain, dan selalu menyikapi segala keadaan dengan senyuman bahkan membuat berbagai halangan menjadi peluang. *entrepreneur* akan melihat masalah sebagai suatu tantangan. Di luar konteks usaha dan sekedar mencari keuntungan, seorang *entrepreneur* juga akan selalu berusaha untuk menjalin silaturahmi dengan semua orang, memperkaya ilmu dengan lebih banyak mengamati dan mendengarkan, serta peka terhadap peluang. *Entrepreneur* akan melihat segala sesuatu dari segi positif, mengubah kata tidak bisa menjadi bisa, sulit menjadi mudah, mustahil menjadi mungkin. Itulah sebagian ciri pola pikir yang dimiliki oleh seorang *entrepreneur*, atau yang lebih kita kenal sebagai *entrepreneurship*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan *mindset entrepreneur* ?
2. Bagaimana mengembangkan *mindset* positif seorang *entrepreneur* ?
3. Apa saja perilaku yang ada pada seorang *entrepreneur* ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dari *mindset entrepreneur*.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan *mindset* positif seorang *entrepreneur*.
3. Untuk mengetahui apa saja perilaku yang ada pada seorang *entrepreneur*.

D. Manfaat Penulisan

1. Mengetahui pengertian dari *mindset entrepreneur*.
2. Mengetahui bagaimana cara mengembangkan *mindset* positif seorang *entrepreneur*.
3. Mengetahui apa saja perilaku yang ada pada seorang *entrepreneur*.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Mindset Entrepreneur

Dalam memulai usaha dibutuhkan dua faktor penting, yang pertama skill dan yang kedua adalah *mindset entrepreneur*. Dari faktor itulah, adanya *mindset entrepreneur* sangatlah penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Sebab, dengan *mindset entrepreneur*, seseorang akan termotivasi untuk selalu produktif dan melakukan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan peluang usaha yang menguntungkan. *Mindset* adalah cara pandang atau cara berpikir, yang mana setiap orang dapat berbeda-beda pemikirannya dan merupakan keyakinan yang mengarahkan cara kita menangani situasi, cara kita memilah apa yang sedang terjadi, dan apa yang harus kita lakukan. *Mindset* bersifat kuat dan perubahannya bisa tiba-tiba dan transformatif karena suatu kejadian yang berkesan sehingga mampu mengubah keyakinan atau nilai-nilai dalam dirinya secara mendasar. Dengan demikian, *mindset* adalah semacam filter yang dibangun oleh seseorang untuk menafsirkan apa saja yang dilihat dan alami.

Entrepreneur atau pengusaha merupakan seseorang yang memiliki karakter untuk berinovasi menciptakan bisnis baru dan memiliki bakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, membuat standar operasional, memasarkan produk, dan bisa mengatur modal untuk operasional. Untuk menjadi seorang *entrepreneur* harus memiliki kemampuan untuk berfikir kreatif dan imajinatif, hal ini dibutuhkan karena seorang *entrepreneur* harus selalu bisa untuk terus berinovasi dalam menjalankan usaha yang dijalaninya. Selain itu, Seorang *entrepreneur* biasanya memberikan manfaat kepada orang lain di sekitarnya melalui usaha yang dibangunnya (Daeng, 2019). *Entrepreneur* adalah seseorang yang mengembangkan kreativitas dan inovasi yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan sebuah peluang memperbaiki menjadikan solusi produk baru yang bermanfaat. (Efendi, 2021)

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan berwirausaha adalah *entrepreneurial mindset*. *Entrepreneurial mindset* adalah pola pikir yang dimiliki oleh seorang wirausaha, dimana mempunyai karakter diantaranya ialah

berpikir simpel, berorientasi pada hal-hal baru, *action oriented*, mampu membaca dan mengambil peluang. *Entrepreneurial mindset* merupakan pola pikir seseorang yang berorientasi entrepreneur/wirausaha. Seorang wirausaha lebih memilih menjalani ketidakpastian daripada menghindari, melihat segala sesuatu lebih sederhana daripada orang lain yang melihatnya secara kompleks, mau belajar sesuatu yang datangnya dari pengambilan resiko. (Widaryanti dkk., 2021)

Pola pikir adalah inti dari *selflearning* atau pembelajaran diri. Inilah yang menentukan bagaimana seseorang memandang sebuah potensi, kecerdasan, tantangan dan peluang sebagai sebuah proses yang harus di upayakan dengan ketekunan, kerja keras, dan usaha untuk tercapainya tujuan. Pola pikir didefinisikan sebagai sikap mental yang tetap dan dibentuk oleh pengalaman, pendidikan, prasangka, dan sebagainya. Wirausahawan yang sukses tentunya memiliki *mindset*/pola pikir yang lebih maju dari orang-orang pada umumnya. Membentuk *mindset entrepreneur* merupakan salah satu cara untuk mempertahankan daya saing organisasi ekonomi. Pola pikir kewirausahaan menunjukkan cara berpikir tentang bisnis dan peluang, guna menghadapi ketidakpastian. (Prastiwi dkk., 2019)

Entrepreneurial mindset menjelaskan tentang keinovatifan dan semangat seorang wirausaha dalam mengejar sebuah peluang serta memfasilitasi tindakan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur *entrepreneurial mindset* adalah *entrepreneurial self efficacy*. *Entrepreneurial self efficacy* mengukur keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk sukses menjadi wirausaha dimasa yang akan datang. Dengan adanya *entrepreneurial mindset*, seorang pengusaha akan terdorong untuk terus melakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan peluang yang menguntungkan. Jadi, *Mindset entrepreneur* merupakan salah satu ukuran kekuatan seorang pengusaha dalam memegang kendali bisnis yang dijalaninya. Sejauh mana seorang pengusaha mampu mengembangkan bisnisnya, semua tergantung pada *mindset* yang dimilikinya.

Seorang *entrepreneur* harus dapat mengatur pola pikirnya. Menurut McGrath & MacMillan terdapat lima karakteristik *entrepreneurial mindset*,

yaitu: semangat mencari peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang sangat besar, mengejar peluang terbaik, fokus pada eksekusi, dan melibatkan energi setiap orang (Rohma Dewi, 2018). *Entrepreneurial Mindset* berpengaruh positif terhadap keputusan berwirausaha karena pola pikir kewirausahaan menjelaskan tentang inovasi dan semangat untuk mengejar peluang. Dengan memiliki inovasi dan semangat dapat mewujudkan peluang yang ada secara baik. inovasi yang terbentuk secara baik dapat membuat pola pikir wirausaha menjadi berkembang dan maju.

B. Mengembangkan Mindset Positif Entrepreneur

Untuk mengembangkan pola pikir kewirausahaan harus dimulai dengan berpikir positif dan kreatif. Seorang wirausaha harus dapat mengatur pola pikirnya atau yang biasa disebut dengan *mindset*. *Mindset* untuk seorang wirausaha harus ditanamkan sejak dini karena *mindset* merupakan salah satu hal penting bagi seorang wirausaha yang membuat seseorang dapat sukses. *Mindset* awal yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang pertama adalah berfikir positif, dengan berfikir positif, kita dapat membentuk kepercayaan diri kita serta dapat mengetahui kualitas dari diri sendiri untuk membangun sebuah motivasi agar dapat lebih berkembang (Ariyanto dkk., 2021).

Terdapat dua macam *mindset*: 1) *mindset* berkembang (*growth mindset*) yaitu *mindset* yang didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas dasar seseorang dapat diolah, berubah dan berkembang melalui perlakuan, pengalaman dan upaya-upaya tertentu. 2) *mindset* tetap (*fixed mindset*) didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas seseorang sudah ditetapkan. Sikap seorang wirausahawan antara lain:

1. Sikap selalu berpikir positif dalam menghadapi segala hal (*positive thinking*).
2. Respons yang positif dari individu terhadap informasi, kejadian, kritikan, cercaan, tekanan, tantangan, cobaan, dan kesulitan.
3. Sikap yang berorientasi jauh ke depan, berpikiran maju, bersifat prestatif dan tidak mudah terlena oleh hal-hal yang sudah berlalu.
4. Sikap tidak gentar saat melihat pesaing (*competitor*).
5. Sikap yang selalu ingin tahu, selalu mencari jalan keluar bila ingin maju.
6. Sikap yang ingin memberi yang terbaik buat orang lain.

7. Sikap yang penuh semangat dan berjuang keras (pantang menyerah) sehingga menimbulkan dampak yang baik untuk dunia sekelilingnya.
8. Punya komitmen yang kuat, integritas yang tinggi, dan semangat yang kuat untuk meraih impiannya.

Mindset inilah perlu diubah dari seorang wirausahawan. Karena seorang wirausahawan harus bertanggung jawab atas semua aspek bisnisnya, serta kesejahteraan bisnisnya dan timnya. Tidak ada wirausahawan yang langsung sukses saat memulai bisnis. Dengan memiliki semangat ke depan dan sikap yang teguh, kita dapat mengatasi banyak kendala yang menghalangi jalan kita dan mencapai tujuan yang ingin kita capai. Siap dan berani gagal, dan setiap orang yang berhasil pasti pernah merasakan apa yang disebut kegagalan.

Untuk memulai bisnis jangan takut dengan kemunduran dan kerugian, karena ini adalah hal pertama dalam mencapai keberhasilan. Cara meminimalkan kegagalan adalah bersiap untuk belajar dari kesalahan dan kritik orang lain, tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya dan terakhir adalah memiliki komitmen atau tekad yang kuat, untuk memulai pada satu tujuan yang ingin dicapai. komitmen dan tekad yang kuat. Agar kita bisa fokus pada suatu tujuan yang ingin dicapai.

Dengan memiliki komitmen yang kuat, kita bisa mencapai tujuan dengan mudah dan kita bisa lebih profesional dalam menjalankan atau menjalankan bisnis agar kita bisa berkembang lebih jauh. *Mindset* atau cara berpikir merupakan jalan atau langkah dasar yang akan membawa kita pada tujuan, impian atau tujuan besar yang ingin kita capai. Mulailah mengubah pola pikir kita dari buruk menjadi lebih baik, berpikir positif dan percaya bahwa kita dapat melakukan hal-hal yang kita inginkan dan tidak menyerah untuk meraih kesuksesan.

C. Perilaku Entrepreneur

Saat ini seluruh masyarakat khususnya wirausahawan, harus memperhatikan dan memiliki yang dinamakan sikap dan perilaku wirausaha yang baik dalam berbagai lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sikap dan perilaku wirausaha harus dijalankan dengan sepenuh hati tanpa ada keterpaksaan dari manapun, karena apabila kerja ini dilakukan

dengan keterpaksaan maka tidak akan membawa atau mendatangkan hasil yang maksimal dan memuaskan bagi seseorang yang melaksanakannya. *Mindset* diartikan sebagai keseluruhan keyakinan yang diterima oleh seseorang dan dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku. Jadi, *mindset* ini mempengaruhi seseorang dalam berpendapat dan bersikap. *Mindset* juga dapat dipengaruhi oleh sifat bawaan dan lingkungan. (Fachrurazi dkk., 2021)

Perilaku kewirausahaan adalah reaksi maupun respon positif yang dilakukan oleh individu untuk menciptakan suatu bentuk usaha baru (baik barang maupun jasa) melalui cara-cara yang mandiri, kreatif, inovatif, kerja keras bahkan beresiko agar memperoleh keuntungan supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi. Berikut ini macam-macam perilaku seorang entrepreneur:

1. Sikap entrepreneur secara individu
 - a. Teguh pendiriannya
 - b. Optimis dalam seluruh sikap yang dia lakukan
 - c. Senantiasa percaya dengan apa yang dia kerjakan serta jalani, sehingga terkadang cenderung keras kepala namun sesungguhnya mempunyai konsep serta alibi yang kokoh dalam melaksanakan sesuatu
 - d. Dalam mendengar dan menjawab sesuatu anjuran ataupun celaan, apalagi ejekan dari keluarga serta temannya dia senantiasa beranggapan positif serta menyangka seluruhnya selaku tantangan dan motivasi buat mewujudkan impiannya
 - e. Berperilaku handal dalam artian memiliki tanggung jawab, disiplin, komitmen besar, jujur, terbuka dan berupaya senantiasa tidak berubah-ubah pada pendiriannya
 - f. Tidak gegabah dan penuh perencanaan dalam tiap langkahnya
 - g. Senantiasa berorientasi“ tentu terdapat jalan keluarnya” sehingga dia senantiasa berpikir kreatif serta inovatif buat memperoleh solusinya
2. Sikap entrepreneur secara sosial serta lingkungan
 - a. Senantiasa berpenampilan rapi serta mau disukai oleh seluruh orang
 - b. Perilakunya baik sehingga banyak orang yang menyukainya
 - c. Bahagia memotivasi orang lain dengan tujuan yang baik
 - d. Jadi teladan untuk rekan bisnis, karyawan dan pelanggannya

- e. Bahagia berteman serta cakap berbicara sehingga banyak orang yang bahagia terhadapnya
 - f. Sikap entrepreneur dalam pekerjaan
 - g. Berkeinginan kokoh serta berorientasi pada hasil yang sempurna
 - h. *Workaholic* (gila kerja) serta bekerja dengan baik sehingga tidak menggemari kelemahan (*perfectionist*)
 - i. Senantiasa mau menuntaskan pekerjaan dengan kilat serta tidak suka menunda pekerjaan
 - j. Haus hendak perestasi sempurna (*excellence*)
 - k. Senantiasa tuntas dalam mengerjakan pekerjaan
 - l. Penuh semangat serta energik dalam bekerja ataupun mengerjakan tugas
 - m. Sangat bahagia dengan pekerjaan yang baru serta menantang
 - n. Kreatif serta inovatif sehingga senantiasa mempunyai ide- ide brilian serta dapat keluar dari tekanan
3. Sikap entrepreneur dalam mengalami risiko
- a. Terlebih dulu mengevaluasi resiko serta dampaknya
 - b. Senantiasa mencari keputusan yang pas serta optimal
 - c. Kokoh dalam perihal intuisi sehingga dia tidak khawatir terhadap risiko
 - d. Antisipatif serta waspada sehingga senantiasa berperilaku proaktif
4. Sikap entrepreneur dalam kepemimpinan (*leadership*)
- a. Wujud pemimpin yang berani mengambil keputusan
 - b. Berperilaku hati- hati sebab jadi contoh untuk yang lain
 - c. Membuat karyawan tenang dalam melaksanakan tugas serta pekerjaannya
 - d. Berjiwa besar serta memiliki karisma. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mindset enterpreneur tidak hanya harus dimiliki oleh seorang *entrepreneur* namun juga harus dimiliki oleh semua orang. Karena nyatanya dengan memiliki pola pikir *entrepreneur* dapat membuat hidup menjadi lebih terarah, lebih baik dan bermakna. Untuk menjadi pribadi yang mempunyai *entrepreneurial mindset*, jadilah orang yang yakin dengan potensi diri sendiri. Karena jika diri kita sendiri sudah meragukan kemampuan yang kita punya, bagaimana dengan orang lain. Bangunlah rasa percaya diri dan jangan mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain. Jadikan semua kritikan menjadi pacuan agar menjadi lebih baik, jangan jadikan itu semua tekanan yang dapat membuat kita menjadi lemah.

B. Saran

Demikian pembahasan dari makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam makalah ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat berguna, khususnya bagi kami dan umumnya dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, A., Andi, D., Abid, M., Oktavianti, N., Wahyuni Amelia, R., Wiguna, M., Rahman Safiih, A., Purwanti, Wijoyo, H., & Sanchia, W. (2021). *Entrepreneurial Mindsets & Skill*.
https://www.researchgate.net/publication/351357742_Entrepreneurial_Mindsets_Skill/link/6093a85d299bf1ad8d7da9c1/download
- Daeng, Y. (2019). Entrepreneur Yang Handal Mampu Memprediksi Resiko Management. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–6.
<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/viewFile/4350/3465>
- Efendi, M. (2021). Memulai Menjadi Entrepreneur. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 61–76. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.347>
- Fachrurazi, Meldra, D., Harto, B., Reza, V., Nurcholifah, I., Christianingrum, Matondang, N., & Marwan. (2021). *Pedoman Dasar Dan Konsep Kewirausahaan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
https://www.researchgate.net/publication/357434831_PEDOMAN_DASAR_DAN_KONSEP_KEWIRAUSAHAAN
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI).
https://www.researchgate.net/publication/354656032_Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek
- Prastiwi, N. L. P. E. Y., Ningsih, L. K., & Suardika, K. (2019). Pola Pikir Dan Perilaku Kewirausahaan Umkm Di Buleleng, Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 61. <https://doi.org/10.38043/jimb.v4i1.2159>
- Rohma Dewi, L. (2018). *Mindset Dan Perilaku Kewirausahaan Wanita Pengusaha Jasa Boga Di Yogyakarta*. 21.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6330/JURNAL.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Wibowo, H., Rusyidi, B., & Irfan, M. (2020). Workshop Appreciative Inquiry dan Pelatihan Kewirausahaan untuk Membangun Etos Wirausaha Islam Pelaku UMKM Desa Cibodas Kabupaten Bandung. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 216.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i2.26491>

Widaryanti, W., Luhglatno, L., & Sumarsih, L. S. (2021). Model Pembentukan Mindset Kewirausahaan Bagi Generasi Z Pada Siswa SMK Pelita Nusantara I Semarang. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3).
<https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.123>